

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY TAFAKKUR KO'NIKALARINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Maxammatova Ma'mura Jalilovna

ADPI, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10429943>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasini amaliyotga joriy etishning muhim vazifalaridan biri mazkur soha vakillarini zaruriy bilimlar bilan qurollantirishga qaratilmog'i, shu bilan birga maktab amaliyotga joriy etishni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'z navbatida bunday tayyorgarlikka ega pedagoglar o'quvchilarning barcha fanlarga oid o'quv-biluv kompetensiyasini rivojlantirish jarayoniga ham faol ta'sir eta olishi haqidagi umumiy fikrlar keng ifodalangan.

Kalit so'zlar: tafakkur, intellekt, tanqidiy fikrlash, fikrlashni o'rgatish texnologiyalari, kognitiv, kommunikativ, integrativ, faoliyatga yo'naltirilgan, onglilik, kashfiyotchilik, farqli va tanqidiy yondashuvlar.

Boshlang'ich sinflarda o'quv faoliyatining samaradorligi o'quvchilarda o'ziga xos tarzda tarkib topgan ta'lim jarayonining keng qamrovli darajasiga bog'liq. Bunday faoliyat nazariy bilimlarni o'zlashtirish va zarur kompetensiyalarni egallash jarayonida o'qituvchi rahbarligida shakllanadi va muntazam rivojlanib boradi. O'quv faoliyati natijasida boshlang'ich ta'limni bitirgan o'quvchilar ob'ektiv olam jonli va jonsiz tabiatdan iborat ekanligini, insonlar esa muayyan jamiyatda yashab, faoliyat ko'rsatishii, uning a'zolari o'zaro aloqadorlikda faoliyat ko'rsatishii, borliq haqidagi ilmiy tushuncha hamda tasavvurlarga ega bo'lishlari lozim. Shu bilan bir qatorda, ular shaxsning kishilik jamiyatida tutgan o'rni va amalga oshiradigan faoliyatning ahamiyatini tushunib yetishlari zarur. O'quvchilarga bu haqiqatni anglatmasdan turib, ularni shaxs sifatida shakllantirish, ijtimoiy turmushga moslashtirish mumkin emas. Zamonaviy konsepsiyalar boshlang'ich ta'limni integratsiyalashgan, shaxsga yo'naltirilgan hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etishni ifodalaydi. Aynan shunday yondashuvlar jamiyat taraqqiyoti bilan hamohang rivojlanib, takomillashib boruvchi ta'lim nazariyasiga asoslangan holda rivojlantiriladi va shaxsni jamiyat talablari asosida tarbiyalashga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasi uzluksizlik xarakteridagi ta'lim tizimining poydevori hisoblanib, o'qitishning pedagogik-psixologik asoslari hamda samaradorligini oshirish yo'llarini o'zida mujassamlashtirgan.

Bugungi kunda boshlang'ich sinflarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasini amaliyotga joriy etishning muhim vazifalaridan biri mazkur soha vakillarini zaruriy bilimlar bilan qurollantirishga qaratilmoqda. Shu bilan birga maktab amaliyoti ana shunday ko'plab amaliyotchi pedagoglarga ehtiyoj sezmoqda. Bu tizim boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish texnologiyasini amaliyotga joriy etishni rivojlantirishga xizmat qiladi. O'z navbatida bunday tayyorgarlikka ega pedagoglar o'quvchilarning barcha fanlarga oid o'quv-biluv kompetensiyasini rivojlantirish jarayoniga ham faol ta'sir eta oladi.

Zamonaviy ta'lim standartlari tizimlilikka asoslanadi, shuningdek muayyan maqsadga erishishni ta'minlaydigan faoliyat yondashuvi boshlang'ich umumiy ta'limning asosiy Milliy dasturini o'zlashtirish natijalari ta'lim beradi va mustaqil muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun asos yaratadi. Shuning uchun o'qituvchi pedagogik texnologiyalardan foydalanishi kerak, Bunday texnologiyalar tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasidir

Muayyan pedagogik texnologiyaning didaktik imkoniyatlari ko'p jihatdan qo'yilgan maqsad va vazifalarga eng mos keladigan usullar bilan belgilanadi. Ko'rinib turibdiki, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, shu jumladan. ommaviy axborot vositalariga nisbatan esa, u faqat amalda o'zlashtirilishi mumkin bo'lgan bir qator aqliy operatsiyalarni o'z ichiga olganligi sababli, faqat ma'lum bilimlar majmuasini o'zlashtirish bilan cheklanib qolishi mumkin emas. Bu ta'lim jarayonida faol o'qitish usullaridan foydalanishni nazarda tutadi. "O'qish va yozish orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish" texnologiyasi doirasida faol o'qitish usullarini tanlash tanqidiy fikrlashning uchta komponenti bilan asoslanadi: kognitiv (aqliy darajalarni rivojlantirish), kommunikativ (o'zaro ta'sirlarni rivojlantirish) va aks ettirish (pedagogik aks ettirishni rivojlantirish), ularning har biri faol fikrlash faoliyatini talab qiladi. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan zamonaviy ta'lim natijalari tanqidiy fikrlash uchun xos bo'lgan bilim, ko'nikmalar bo'lib, o'rganilayotgan axborolarni tanqidiy idrok etishga imkon beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, ta'lim jarayonida o'quvchilar voqea-hodisalarni kuzatish, anglash, qiyoslash, analiz va sintez qilishga o'rgatish orqali ijodiy va tanqidiy tafakkurini, fikrlash doirasini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Ona tili va o'qish savodxonligi fani ushbu maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Darslar davomida esa biz o'qituvchilardan mana shu talablarni kengroq amalga oshirish uchun juda katta mahorat, izlanuvchanlik, o'quvchini ta'lim jarayonida turli didaktik o'yinlardan foydalanib darsga qiziqtirish talab etiladi. Biz bilamizki, ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'qitishda quyidagi tamoyillarga tayaniladi: tilning muloqot vazifasi birlamchidir. Shuningdek, integrativ, faoliyatga yo'naltirilgan, onglilik, kashfiyotchilik, farqli va tanqidiy yondashuvlar e'tiborda bo'lishi lozim. Matnni o'qish orqali ham grammatika, ham uning qo'llanishini o'rgatishga asoslaniladi. Grammatik savodxonlik doirasida o'quvchining so'z boyligini oshirish, so'zlarning ma'no nozikliklari, farq va o'xshashliklarini his qilish va anglab yetish, bexato talaffuz qilish va yozish, so'zlarni bog'lab gap, gaplardan esa matn tuza olish, birikmalardagi ma'noviy va grammatik, matndagi mantiqiy xatoliklarni topish va tuzatish, o'zgalar fikrini to'g'ri anglash, bir fikrni turli shaklda ifodalash, nutq vaziyatini to'g'ri baholash va til imkoniyatlaridan unga mos ravishda foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish va malakasini o'stirishga e'tibor qaratiladi.

References:

1. Djeni Stil, Kert Meredis, Charlz Templ. *Proyekt: Chteniye i pismo dlya razvitiya kriticheskogo mishleniY. Posobiya 1-7.* Bishkek, 2000.
2. Dayana Xalperi. *Psixolojiya kriticheskogo mishleniY.* -Sant-Peterburg, 2000. Halpern D. *Tanqidiy fikrlash psixologiyasi / D. Halpern.* - Sankt-Peterburg: Piter, 2000. - 512 p.
3. Devid Kluster. *Tanqidiy fikrlash nima?* Tarjimon K.Ishmatov. SOROS «Tanqidiy fikrlash asoslari» dasturi.
4. Pol, R. va Elder, L. (2008) *Tanqidiy fikrlash: o'qish va hayotingiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olish vositalari.* Pearson/Prentis Xoll.
5. Masterman, L. *A Rational for Media Education. Media Literacy in the Information Age.* - New Brunswick (U.S.A.) and London (UK): Transaction Publishers, 1997, p. 27.
6. Semali, L.M. *Literacy in Multimedia America.* New York – London: Falmer Press, 2000, p. 111.